

FOR IMMEDIATE RELEASE

1st GATHERS summer school - POLAND

Summer school 2022 of the Twinning Project “GATHERS – Integration of Geodetic and imaging Techniques for monitoring and modelling the Earth's surface deformations and Seismic risk” will be take place in September 19th-24th 2022, hosted by the Institute of Geodesy and Geoinformatics of Wrocław University of Environmental and Life Sciences (UPWr)

The Institute of Geodesy and Geoinformatics (IGiG) at UPWr will host a summer school in the upcoming week. The first part of the summer school will start in Wrocław, while the second part will take place in Rybnik, in the Historical mine Ignacy.

During that week, 26 participants from 8 different countries will visit Wrocław and Rybnik. They will get to know how different geodetic techniques are being used for efficient analysis of deformations of the Earth's surface:

- Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR)
- Light Detection and Ranging (LiDAR)
- Global navigation satellite system (GNSS) as a seismology tool

In addition, more details about the GATHERS' MSc and PhD trainings on InSAR, LiDAR and GNSS seismology for studying the man-made hazards will be presented.

Some of the highest-ranking European scientists, partners in the GATHERS project, Prof. Ramon Hanssen (TU Delft), Prof. Mattia Crespi (La Sapienza University of Rome) and Prof. Norbert Pfeifer (TU Wien), and their teams, will arrive in Poland to provide theoretical but also practical classes in collaboration with the IGiG team. The summer school implies field measurements, a Workshop and soft-skills training as international networking events.

Detailed information about the summer school are presented on www.gathers.eu/summerschool2022/

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857612.

FOR IMMEDIATE RELEASE

Pierwsza szkoła letnia w projekcie GATHERS - Polska

W dniach 19-24 września 2022, w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr), odbędzie się szkoła letnia organizowana w ramach projektu “GATHERS – Integration of Geodetic and imAging TecHniques for monitoring and modelling the Earth's surface defoRmations and Seismic risk”

W najbliższym tygodniu Instytut Geodezji i Geoinformatyki (IGiG) UPWr będzie gospodarzem szkoły letniej. Wydarzenie rozpocznie się we Wrocławiu, a następnie przeniesie się do Rybnika, do historycznej kopalni Ignacy.

W tym czasie 26 uczestników z 8 różnych krajów dowie się w jaki sposób następujące techniki geodezyjne wykorzystywane są do efektywnej analizy deformacji powierzchni Ziemi:

- Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR)
- Light Detection and Ranging (LiDAR)
- Global navigation satellite system (GNSS) jako narzędzie sejsmologiczne

Partnerami projektu GATHERS są jedni z czołowych europejskich naukowców: Prof. Ramon Hanssen (TU Delft), Prof. Mattia Crespi (La Sapienza University of Rome) i Prof. Norbert Pfeifer (TU Wien). Przyjadą oni do Polski wraz ze swoimi zespołami, aby wspólnie z zespołem IGiG podzielić się swoją wiedzą podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Szkoła letnia obejmuje pomiary w terenie, warsztaty, szkolenie z umiejętności miękkich oraz dedykowany panel, podczas którego zostaną zaprezentowane najnowsze osiągnięcia uczestników projektu GATHERS oraz zaproszonych gości.

Szczegółowe informacje na temat szkoły letniej znajdują się na stronie www.gathers.eu/summerschool2022/

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857612.